

“JAZIRAMADAGI ODAMLAR” ROMANIDA KINOYA TASVIR VOSITASINING QO’LLANILISHI

Yulduz Turdiyeva

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO’TAU 2-bosqich tayanch doktaranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8077790>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Jaziramadagi odamlar” romanida kinoya tasvir vositasining qo’llanilishi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Kinoya, yumoristik asarlar, Jaziramadagi odamlar, agronom, kinoyaviy lavhalar, yuksak vatanparvar kuychisi, Adabiyotshunoslik asoslari.

THE USE OF AN IRONIC IMAGE MEDIUM IN THE NOVEL " PEOPLE IN HEAT

Abstract. This article contains information about the use of the sarcastic image medium in the novel “people in heat”.

Key words: irony, humorous works, people in the heat, agronomist, ironic plates, high patriotic singer, fundamentals of Literary Studies.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА САРКАСТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В РОМАНЕ "ЛЮДИ В ЖАРЕ"

Аннотация. В этой статье представлена информация о применении средства саркастического изображения в романе “Люди в жаре”.

Ключевые слова: Ирония, юмористические произведения, люди в жаре, агроном, саркастические кадры, высокий патриотический певец, основы литературоведения.

Ilmiy adabiyotlarda kinoyaga turlicha ta’rif keltiriladi, xususan, To’xta Boboyevning “Adabiyotshunoslik asoslari” darsligida: “Kinoya (yunon. Eironeio – bilib bilmaslikka olish) – inkorning bir ko’rinishi bo’lib, tasvir ob’yekti ustidan kesatish, qochiriq yo’li bilan yashirin kulish, piching. Kinoya ikki xil (fosh qiluvchi va shunchaki qochiriq, yengil kulgi) bo’ladi. Hajviyotda fosh qiluvchi sarkazm kinoya bo’lsa, yumoristik asarlarda quvnoq kulgi, piching, shunchaki yengil qochiriqlar) bo’ladi” [1:150-bet]. “Jaziramadagi odamlar” romanida kinoyaning birinchi, ya’ni fosh qiluvchi – sarkazm turi yetakchilik qiladi.

Muallif bu vosita orqali ayrim kishilarning salbiy xarakter jihatlarini, kamchiliklarini fosh qiladi, jamiyatdagi yozilmagan qonun-qoidalarni tanqid ostiga oladi, kishilarning hayotida ularning xohish-istaklari emas, mana shu qoidalar hukmronligiga kinoya orqali ishora qiladi. Asar qahramonlaridan Ulash agronom xarakteriga xos xususiyatlar, ayniqsa qusurlari haqida bir muncha xulosaga ega bo’lgan kitobxon uchun uning yaltiroq, shishirilgan sharga o’xshash balandparvoz gaplari, nodoatiy ishlari yangilik bo’lmasligi mumkin, lekin yozuvchi qahramonining bu xarakteri, dunyoqarashi, o’zini tutishidan foydalanib, kinoya, sarkazm qilish orqali kishilardagi ayrim illatlarni ustidan achchiq kuladi: “Yuksak vatanparvar kuychisi, motamsoro ayolning aljirashlari chin chiqib, hali boshlamagan dostoni chala qolishidan cho’chiganmi, yo hukumat sha’ni toptalganidan ozorlanganmi, har qalay, og’ir-ezgin xayollarga cho’mibdi. Cho’ma-cho’ma, go’yo davlat sha’niga tomgan dog’ni yuvib tashlashga oshiqqanday, uch-to’rt piyola limmo-lim aroqni ketma-ket sipqorib yuboribdi” [2:161-bet].

Askarlikdagi O’roqning to’satdan yuz bergan o’limi har qanday onaizorni ezib qo’ygani kabi Xosiyat xolani ham telba holiga keltirib qo’yayozgandi. Shu boisdanmi, farzandining

tirikligiga sabab bo'luvchi zarracha umiddan ham najot kutib, boshqalar bilan o'g'lining tirik bo'lishi mumkinligi haqidagi o'z taxminlari, xayollarini baham ko'ruvchi ona kishilar nazdida telbaga aylangan, o'g'lining askarlikka xiyonat qilib qochgan bo'lsa-da, tirik kelishiga umid bog'lagan bu onaga ba'zi "vatanparvar" hamqishloqlari "sotqin" sifatida qaray boshlashadi. Ularning munosabatini muallif umumiy qilib, agronomning kinoyaviy holatida ochib beradi. Shuningdek, kishilar uchun balandparvozlik hislari, chin insoniy rishtalardan ustun turishi, ba'zi shaxslar atrofdagilarning fojeasi, g'amidanda o'z manfaatida foydalanib qolishga harakat qilishi bu kinoyalar zamiriga yashirinadi.

Zero, O'roqning o'limidan qahramonlik, Xosiyat xolaning azasidan motamsoro ona, yosh beva Lolaning achchiq qismati sadoqatli yosh beva timsollarini yaratib, ular haqida doston yozishni lof urib va'da qilgan, buning orqasidan o'z obro'sini oshirishni, shoirlilik cho'qqisini zabt etishni maqsad qilgan shu – Ulash agronom emasmi!? "Uslub hodisasi bo'lmish kinoyaning voqelanishida nutq ohangi, turli ekstralingvistik omillar (imo-ishora, mimika, poza) muhim rol o'ynaydi. Biroq uni yuzaga keltiruvchi asos ziddiyat bo'lib, bu va yashirin kulgining mavjudligi uning ko'chim sifatidagi kinoya bilan mushtarak xususiyatidir" [3:16-bet].

Darhaqiqat, o'zining dissertatsiyasida kinoya haqida keng fikr yuritgan Mashhura Sheraliyeva kinoyani yuzaga keltiruvchi, badiiy kuchini ta'minlovchi omillar haqida ham to'xtalib o'tadi. Aynan, kinoyaning zamiridagi jamiyatga, ijtimoiy muhitga, odatlarga yoxud kishilardagi xarakter xususiyatlarga bo'lgan ziddiyatli tasviri va uning zamiridagi achchiq kulgu yozuvchi badiiy niyatini ifodalashda qo'l keladi. Xususan, asar boshida xiyonatdan jabr ko'rgan qiz obrazini yaratgan Shabnamning O'roqdan keyingi chin sevgisi bo'lmish Sherbekkada jafo qilib, boshqasiga turmushga chiqish voqealari mahorat bilan kinoya qilinadi. Bunda muallif, aslida yozganlarini teskari, ya'ni zid ma'nosini nazarda tutgan holda, biroz kesatq, biroz samimiy kulgu bilan voqealarni yanada qiziqarli va ta'sirliroq qilib tasvirlaydi, agar yozuvchi Shabnamdagi bu vaziyatni to'g'riligicha, hikoya yo'li bilan yoritib berganida, uning zamiridagi asl ma'nosi bunchalar kuchli ta'sirga ega bo'lmas va o'quvchini ham o'ziga jalb etolmasdi.

Shu boisdanmi, asardagi har bir katta yoxud kichik obraz kitobxon diqqatidan chetda qolmaydi, ularning ham taqdiri kitobxonni befarq qoldirmaydi. "Uzun quloq gap-so'zlarga qaraganda, ko'pdan beri Qalqonov muallimning eshigidan sovchilar arimay qolgan ekan! Shabnam Sherbek Chinoriyga bo'lgan sevgisiga sadoqatidanmi, yo erlikka da'vogarlar ichida pichoqqa ilashadigani yo'qligidanmi, ishqilib, har gal ko'z yoshu dod-faryodlar to'foni bilan sovchilar to'dasini to'zg'itib yuborar ekan. Hatto, maslahatu nasihatlariga chog'langan xolalariga, "sevganim bor", degan emish mag'rur. Sevgani borligi erga tegishiga nechuk xalaqit berishini hech tushinolmay xolalarning ham obdon boshi qotibdi ancha payt.

Nihoyat, qay bir cho'l posyolkasida yashovchi, qay bir institutni bitirish arafasida turgan qay bir qarindoshidan sovchilar kelibdiyu...qarshilik qurbi quriganidanmi, xolalarning boshini qotirgan haqli savol allaqachon uning boshini bo'shashtirib qo'rganmi, har nechuk, Shabnam zor-zor, chun abro' navbahor yig'lab, o'hu nolalar chekib, noiloj rozilik bildiribdi! " [2:178-bet]. Bu kinoyaviy tasvir, nafaqat, Shabnamning ichki dunyosi, qarashlariga oyna tutar, shuningdek, ba'zi yoshlarning "sevgi" deb atalmish sof tuyg'uga qanday munosabatda ekanligini, chin kechinmalarning qadri qanchalik bo'lib qolganini ham namoyon etar edi.

Luqmon Bo'rixonning kinoya tasvir vositasidan foydalanishdagi o'ziga xos usuli shundaki, yozuvchining kinoyalari o'xshatish, qiyoslash, mubolag'a bilan qorishib ketadi. Muallif

mavjud holatni o'quvchi ko'z oldida yanada jonli, yanada ta'sirli namoyon etish maqsadida bir nechta tasvir vositalaridan joyida va samarali foydalanadi. Misol uchun, sovxoz direktori Chinor Moyliyevning, aslida bir oyog'i oqsoq bo'lishiga qaramasdan mustahkam va bahaybat daraxt nomi bilan atalgan, familiyasini esa mansabiga monand kinoya tarzida tanlangan qahramon, nojo'ya xatti-harakatlarini oshkor etar ekan, uning harakatlarini kinoyali tarzda Chinor ismiga, balki daraxtiga qiyoslaydi: "Ha, ha, Chinor Toshtemirovich jazirama saratonda bir guvranib chinakam chinorday qad rostlagandan beri, chinorday quloch yoyib, qo'yin-qo'njini to'ldirishga kirishib ketdi" [2:201-bet].

Asarda kinoyaviy lavhalar, ayniqsa, qahramonlarning xulq-atvorini, ichki dunyosini ochib berishda samarali vosita bo'lib keladi, muallif bu bilan asarning ham o'qimishlilikini, ham saviyasini oshiradi. Jumladan, asardagi o'zgacha qahramonlardan biri, O'roqning ukasi Ashur polvon obrazi kitobxon nigohida o'zining balandparvoz gap-so'zlari va bunga xos soxta viqorli harakatlari bilan ichi bo'sh, shishirilgan pufak kabi gavdalanadi. Romandagi Ashur bilan bog'liq voqealarning deyarli barchasi, sarkazm va pichingga yo'g'rilgani qahramonning o'zgachaligini yanada isbotlaydi.

Xususan, uning "to'yning madaniy qism"iga yakun yasovchi harakatlari-yu, xanjar bilan tomosha ko'rsatib, marhum akasining xunini olishga va'da berib, lekin nimagadir "esidan chiqib qolgan" qasami yoxud kurash maydonida "akamning ruhini", deya mag'lubiyatini-da g'alabaga, shon-shuhratga aylantirgan sahnalari barcha-barchasi yengil kesatq, achchiq kinoya mahsulidir. Asar boshida uning bu qusurlari oshkora tanqid qilinmagan bo'lsa-da, voqealar so'ngiga borib, hikoyachi bola – Samadning aqli o'sgani sayinmi, bu qusurlarga oshkora ishora qilina boshlanadi: "Biz – uch mehmon, uch muxlis bir-birimizga hangu mang tikilardik.

Chor atrofda Ashurni olqishu tahsinlarga ko'mib tashlashayotganidan quvonishimizni ham, bemahalda naq g'alabaning beliga tepgan qahramon o'g'lon xotirasidan xafa bo'lishimizni ham bilmasdik. Jo'ralarimdan ko'zimni olib qochdim. Qaroqlarim osmonga qadaldi. Nazarimda, qop-qora osmonda g'uj-g'uj yulduzlar emas, bir siltovda tizzalab qolgan Ashurning ko'zlaridan sachrab ketgan uchqunlar ayyorona jimirlar edi" [2:225-bet]. Asarda yana bir qahramon borki, Lolaxonning achchiq qismatiga, uning beva ayolga aylanib qolganidan ko'ra, qishloqdoshlari tomonidan sadoqat timsoliga aylantirib qo'yilib, insoniy his-tuyg'ulari, xohish-istaklari majburan "unuttirilgan" ayol qiyofasini yanada ochib berilishiga xizmat qilgan.

Samad bu qahramon harakatlarini hikoya qilar ekan, gohida faxr, gohida nafrat bilan unga ta'riflar berib o'tadi, ayniqsa, shoirning ba'zi nojo'ya harakatlarini kulgili bir kinoya bilan, yo'l-yo'lakay, go'yo bularni mavzuga aloqasi yo'qdek qistirib o'tadi, bunda yozuvchi aslida uning bu qiliqlarini tanqid qilishdan yirog'-u lekin, o'quvchi bilib qo'ysa foydadan holi emasdek tassurot qoldiradi: "Shunqor Hobil ko'zimga baloday ko'rinib qoldi. Yo'q, yo'q, har uchraganda adabiyot, tarix fani bo'yicha ezmalanib, savollarga ko'mib tashlaganidan, ikki-uch marta qaygo'rdagi ariqqa yiqilib velosipedimni mayib qilganidan, ziyofatlardan yarim tunda otam ikkovi mast-alast qaytib bezovta qilganidan emas, men uni boshqa aybi uchun yomon ko'rib qoldim" [2:264-bet]. Xulosa qilib aytganda, "Jaziramadagi odamlar" romani Qozoqboy Yo'ldoshev ta'rif berganlaridek "boshdan oyoq kinoyaga yo'grilgan" asardir, bu nafaqat asarning o'qimishlilikini oshirgan, balki, yozuvchining badiiy mahoratini, kinoya tasvir vositasidan foydalanishdagi uslubiy o'ziga xosligini ham namoyon etgandir.

REFERENCES

1. Бобоев Тўхта. Адабиётшунослик асослари. Олий ўқув юртларининг филология (ўзбек тили ва адабиёти)факултетлари талабалари (бакалаврият босқичи) учун дарслик. Масъул муҳаррир: С. Мамажонов. 2-нашр, қайта ишланган ва тўлдирилган. – Т.: “Ўзбекистон”, 2001. 560 б.
2. Лукмон Бўрихон «Жазирамадаги одамлар»: Роман. – Т.: Гафур Ғулом номидаги нашриёт – манбаа ижодий уйи, 2012. – 324 б.
3. Шералиева Машхура. Ҳозирги ўзбек насрида киноя (ижтимоий-психологик омилларб поэтик тизимдаги ўрни) филология фанлари бўйича фалсафа доктори даражасини олиш учун тайёрланган диссертатсия. Тошкент шаҳри – 2017-йил.
4. Адабиёт назарияси, 2 томлик. II том (Адабий-тарихий жараён). Тошкент, Ўзбекистон ССР «Фан нашриёти». 1979. 448-бет.
5. Куронов Д. Адабиётшунослик луғати / Д.Куронов, З.Мамажонов, М.Шералиева. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – 408 б.
6. Abdurauf Fitrat; Mas’ul muharrir B.Qosimov; Nashrga tayyorlovchi va izohlar muallifi H. Boltaboyev. – Т.: «Ma’naviyat», 2009. – 336 б.
7. Эркин Худайбердиев. Адабиётшуносликка кириш: Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т.: «Шарқ», 2008. – 368 б.
8. Ҳ. Каримов «Ўзбек романларининг тараққиёт тамойиллари»: Услубий қўлланма. – Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2008 й. – 124 б.